

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИДА ИМПОРТ ҚИЛИНГАН ХИЗМАТЛАР УЧУН ТЎЛАНГАН СОЛИҚЛАР ТАХЛИЛИ

Саидова Ўғилой Рустамжон қизи

ТДИУ таянч докторанти

rustamovna_ugiloy@mail.ru

Сўнгги йилларда мамлакатимизда олиб борилаётган ислохотлар натижасида иқтисодий ривожланиш, шу билан биргаликда импорт операцияларида ҳам барқарор ўсиш кузатилинмоқда. Ушбу тезисда Ўзбекистон Республикасига импорт қилинган хизматлар учун тўланган солиқларни 2010 йилдан 2022 йилгача давр оралиғидаги ўзгаришларини кўриб чиқамиз.

Аввало, халқаро савдо операциялари экспорт ва импорт операцияларидан ташкил топади. Ўзбекистон Республикасида экспорт товарлар учун солиқлардан имтиёзлар берилганлиги сабабли, у бўйича ундирилган солиқ суммалари охириги бир неча йиллардан бери 0 га тенг¹. Шу сабабли, тадқиқотларимизда ва таҳлилларимизда асосан, импорт қилинган товар, иш ва хизматлар учун ундирилган солиқларнинг статистик маълумотларидан фойдаланилган.

Демак, аввало Ўзбекистон Республикасига импорт қилинган товар, иш ва хизматларнинг солиқ тушумларидаги улуши ҳақидаги маълумотни кўриб чиқадиган бўлсак, 10 йиллик давр мобайнида бу кўрсаткичда сезиларли ўзгаришлар бўлганлигини таъкидлаш жоиздир. Қуйида тасвирланган 1-расмда Жаҳон Банки маълумотлари асосида унинг чизикли графиги орқали таҳлил қилиш мумкин бўлади.

¹ www.worldbank.org

1-расм. Импорт бўйича тўланган солиқлар ва йиғимларнинг солиқ тушумларидаги улуши²

Импорт бўйича ундирилган солиқларнинг солиқ тушумларидаги улуши давр бошида 5 % ни ташкил қилган. Кейинги уч йилликда деярли ўзгариш кузатилмаган, аммо 4- йилга ушбу кўрсаткич 6 %га кўтарилиб, давр мобайнида энг юқори натижасига эришган. Шу билан биргаликда, кейинги 2 йил давомида тренд камаювчи бўлди ва давр бошидаги кийматидан ҳам пастга тушиб кетди. 2017- йилга келиб, яна 5 % лик натижа чиққанига қарамасдан, кейинги йилда давр давомида энг паст 3.5 фоизлик натижасига тушди. Шундан кейин давр охиригача ўсувчи трендда эга бўлди ва даврни деярли 4.5 % тугаллади. Умуман олганда, импорт бўйича ундирилган солиқларнинг умумий солиқ тушумларидаги улуши жуда кескин ўсиб ҳам кетмади, жуда пастга қулаб ҳам тушмади, 3.5-6 фоиз атрофида бўлди.

Аммо, сўнгги йилларда бюджетга солиқ тушумлари йилдан-йилга ортиб бораётганлигини ва импорт бўйича солиқларнинг солиқ тушумларидаги улушидаги ўзгаришлар сезиларли эмаслигини ҳисобга олганда, импорт операцияларида ундирилаётган солиқлар ошиб бормоқда

² Jahon banki ma'lumotlari asosida muallif tomonidan tayyorlandi.

деб хулоса қилиш мумкин.

2-расм. Импорт қилинган хизматлар учун тўланган солиқлар динамикаси, минг сўмда³

Юқоридаги расмда Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Солиқ Қўмитасининг маълумотлари асосида, Ўзбекистон Республикасининг 2010-2022 йиллар оралиғида импорт қилинган хизматлар учун ундирилган қўшилган қиймат солиғи ва норезидентлардан ундириладиган даромад солиғининг кўрсаткичлари берилган. 2010-йилдан 2017-йилгача секин ўсувчи тренд кузатилган ҳамада иккала солиқ тури бўйича ҳам тушумлар 100-150 миллион сўм атрофида бўлганлигини кўришимиз мумкин. Бироқ, 2018-йилга келиб кескин ўзгаришлар, яъни ўсиш бошланди. 2018-йилда кўрсаткичлар 2 мартага юқорилаб кетди ва ҳар бир солиқ тури бўйича солиқ тушумлари ҳам 200 миллион сўмдан ошиб кетди. 2019-йилда эса, даромад солиғи бўйича тушум деярли ўзгаришсиз қолиб, 250 миллион сўмдан сал юқори натижани кўрсатди. Аммо, қўшилган қиймат солиғи

³ Муаллиф ишланмаси (<https://solig.uz/> сайти маълумотлари асосида).

бўйича тушум 2 баробардан сал камроққа ошди ҳамда йил давомида тахминан 440 миллион сўм атрофида бўлди. Ана шундан кейин иккала солиқ тури бўйича солиқ тушумларида кескин ўсиш кузатилди. Норезидентлардан ундириладиган даромад солиғи 2020-йилда аввалги йилга нисбатан деярли 2 баробарга ошган бўлса, импорт қилинган хизматлар учун ундирилган қўшилган қиймат солиғи тушумлари 1,5 баробарга ўсиб, мос равишда, 403 миллион ҳамда 660 миллион сўмни ташкил қилишди. Худди шундай кескин кўтарилишлар 2021-йилда ҳам кузатилинди. Даромад солиғи тушумлари 1.5, ҚҚС тушумлари эса, 1.6 марта ошиб кетди. Даврнинг охириги йилидага ўсиш давр мобайнида умуман кузатилмагани, норезидентлардан олинадиган даромад солиғи 2 мартага ошиб, 1 207 миллион сўмдан ошиб кетган вақтда, қўшилган қиймат солиғи бўйича тушумлар ўтган йилга нисбатан 60 % га ўсиб, 1 600 миллион сўмни ташкил қилди ва бу кўрсаткичлар 12 йиллик давр мобайнидаги юқори кўрсаткичлар бўлиб қолди. Сўнгги 3 йилликдаги бунақа қаррасига қўпайишни қўшилган қиймат солиғи ставкаси 2020 -йилдан 20 фоиздан 15 фоизга туширилганлиги билан изоҳлаш мумкин. Чунки товар, иш, хизматлар импорт қилинганда, тадбиркорлар бюджетга камроқ солиқ тўлаш мақсадида ҳисоб-фактурадаги нархни пасайтиришга ҳаракат қилишади, натижада, бюджетга солиқ тушумлари ҳақиқатдагидан анча паст тушади. Лекин шу билан биргаликда, импортёр тадбиркорларда ушбу маҳсулотни экспорт қилувчига асл нархини тўлашда бир қанча муаммолар келиб чиқади. Агар солиқ ставка туширилса, тадбиркор ҳеч иккиланмасдан товар, иш, хизматларнинг асл нархини ҳисоб-фактурада ёзиб, солиқларни аниқ ва тўғри ҳисоблаб, бюджетга тўлаб беришни танлайди. Бу ҳақида яъни солиқ назорати амалга оширилаётган аниқланадиган қонунбузарликлар, уларда нималарга эътибор бериш ҳақида кейинг бобларимизда алоҳида тўхталиб ўтамиз.

Демак, 2-расм маълумотлари асосида хулоса қиладиган бўлсак, даврнинг охириги 5 йиллигида давр бошига нисбатан катта ўсишлар кузатилганлигини

айтишимиз мумкин.

3-расм. Импорт қилинган хизматлар учун норезидентлардан олинган даромад солиғи бўйича тушумлар вилоятлар кесимида, 2021 йил⁴ (минг сўмда)

3-расмда 2021-йилда импорт қилинган хизматлар учун норезидентлардан ундирилган даромад солиғи тушумлари 14 та маъмурий ҳудудлар ҳамда йирик солиқ тўловчилари кесимида берилган. Таҳлиллар шуни кўрсатадики, тўланган солиқларнинг энг катта улуши йирик солиқ тўловчилари ҳиссасига тўғри келади. Умумий норезидент даромад солиғининг 71 фоизини ёки 460 миллиард сўм айнан йирик солиқ тўловчилар томонидан тўланган. Ундан кейинги ўринни Тошкент шаҳри эгаллаган. У ерда 81 миллиард сўмлик норезидентлар даромад солиғи базасига эга хизматлар импорт қилинган. 3-ўринда эса, Қашқадарё вилояти 6 фоизлик

⁴ www.soliq.uz ma'lumotlari asosida muallif tomonidan tayyorlandi.

натижа билан эгаллаган. Ундан сўнг, Бухоро вилоятидаги солиқ тўловчилар томонидан республикамизга импорт қилинган хизматлар учун тўланган норезидентлар даромад солиғининг 4 % и тўланган.

Қолган маъмурий бирликлар солиқ тўловчиларидан ундирилган норезидентлар даромад солиғининг улуши нисбатан паст ҳисобланиб, 1 % дан камдир.

4-расм. Хизматлар импорт қилинганда ундирилган қўшилган қиймат солиғи тушумлари вилоятлар кесимида, 2021 йил⁵ (минг сўмда)

Юқоридаги 4-расмда Ўзбекистон Республикасига 2021-йилда импорт қилинган хизматлар учун олинган қўшилган қиймат солиғи тушумларини 14 маъмурий бирлик (12 та вилоят, Қорақалпоғистон Республикаси ҳамда Тошкент шаҳри) ҳамда йирик солиқ тўловчилар кесимида ажратиб чиқилган. Норезидентлардан ундирилган даромад солиғи сингари бу солиқда ҳам йирик солиқ тўловчилар 1-ўринни эгаллашди. Ундирилган солиқларнинг қарийб 68 фоизини йирик солиқ тўловчилар томонидан тўланган. Ундан кейинги ўринда Тошкент шаҳри солиқ тўловчилари банд қилган. Тошкент шаҳрида хизматлар импорт қилинганда 250 миллиард сўмдан зиёдрок

⁵ www.soliq.uz ma'lumotlari asosida muallif tomonidan tayyorlandi.

кўшилган қиймат солиғи тўланган. Жиззах вилояти, Қашқадарё вилояти ҳамда Тошкент вилояти мос равишда, 2 %, 2 % ва 1 % кўрсаткичлар билан кейинги ўринни эгаллашди. Умуман олганда, хулоса қилиш мумкинки, юқорида саналган вилоятда ташқи савдо операциялари нисбатан яхши ривожланган.

1-жадвал. Импорт қилинган хизматлар учун тўланган солиқлар вилоятлар кесимида, 2022-йил (минг сўмда)

Вилоятлар	Норезиде нт даромад солиғи	ҚҚС
Андижон вилояти	3,618,479 .90	3,539,417.7 0
Бухоро вилояти	875,037.4 0	1,163,427.8 0
Жиззах вилояти	2,164,424 .30	12,502,889. 20
Қашқадарё вилояти	4,942,093 .60	34,000,594. 70
Навоий вилояти	- 4,889,002.70	4,854,700.1 0
Наманган вилояти	1,048,170 .40	1,518,911.8 0
Самарканд вилояти	49,350,28 3.80	33,746,669. 10
Сурхондарё вилояти	263,464.1 0	5,487,607.7 0
Сирдарё вилояти	21,035,77 3.40	7,875,724.2 0

	138,057,5	336,581,62
Тошкент шаҳри	08.30	3.40
Тошкент вилояти	10,470,60 8.70	39,825,285. 80
Фарғона вилояти	3,593,010 .50	8,717,327.1 0
Хоразм вилояти	161,058.4 0	80,798.40
Қорақалпоғисто н Р.	562,604.4 0	18,421.30
Республика бўйича жами	231,253,5 14.50	489,913,39 8.30
ЙСТБХ ДСИ (МРИ)	976,440,3 42.10	1,138,692,8 26.80

Юқоридаги жадвалда 2022-йил давомида республикамізда ундирилган норезидент даромад солиғи ҳамда қўшилган қиймат солиғи ҳақида маълумотлар келтирилган. Уларга кўра, 2021-йил сингари, йирик солиқ тўловчилар иккала солиқ бўйича ҳам энг кўп улушга эга ҳисобланишган. Жумладан, норезидент даромад солиғининг 976 миллиард сўмлик қисми ҳамда қўшилган қиймат солиғининг 1 138 миллиард сўмлик қисми айнан йирик солиқ тўловчилар улушига тўғри келган. Тошкент шаҳридаги солиқ тўловчилар ҳиссасига эса, иккала солиқ турида ҳам республика бўйича ундирилган солиқларнинг 50 % идан кўпроғи тўғри келган. Ундан кейинги ўринларда хизматлар импорти жараёнида ундирилган норезидент даромад солиғи бўйича Тошкент вилояти, Сирдарё вилояти ва Самарқанд вилоятини кўришимиз мумкин. Қолган вилоятларнинг кўрсаткичлари анча паст ҳисобланади.

Хулоса қиладиган бўлсак, мамлакатимизда охириги йилларда импорт қилинган хизматлар учун ундирилган солиқлар миқдори йилдан-йилга ошиб бормоқда. Бу эса, ўз навбатида, бюджетга солиқ тушумлари ораётганлигини билдиради. Солиқ тушумларини ортиши эса, давлат ўз харажатларини молиялаштиришга етарлича маблағга эгаллигини таъминлайди. Натижада, аҳолини турмуш даражаси ва фаровонлиги ортишига сабаб бўлади.

ФОЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР РЎЙХАТИ:

1. [www. worldbank.org](http://www.worldbank.org)- Жаҳон Банки расмий интернет саҳифаси
2. www.soliq.uz -Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Солиқ Қўмитаси расмий саҳифаси

